

**MEVALARNI QURITISHDA AK VA IQ NURLAR YORDAMIDA ARALASH
USULDA SUVSIZLANTIRISH**

Xabibov Faxriddin Yusupovich

Islomova Zulayxo Qandiyor qizi

Annotatsiya: Nam materiallarni quritish jarayonining tezligini oshirish va energiya tejaydigan texnologiya va kompyuter modelini ishlab chiqish, yuqori samarali kombinatsiyalangan quritgich. Bu texnologiyani amalga oshirish uchun tizimli tahlilga asoslangan vazifalar quritish jarayoni va qurilmalarni o'rganish orqali amalga oshiriladi.

Kalit soʻzlar: quritish, IQ nur, Akustik quritish, aralash usulda quritish, meva, azot, mineral, sabzavot, kislota, glyukoza, fruktoza, eksperiment, eksperimental qurilma, quritish kamerasi.

Аннотация: Для увеличения скорости процесса сушки влажных материалов и разработки энергосберегающей технологии и компьютерной модели высокоэффективной комбинированной сушилки. Для реализации данной технологии выполняются задачи, основанные на систематическом анализе путем изучения процесса сушки и устройств.

Ключевые слова: сушка, ИК-лучи, акустическая сушка, сушка смешанным способом, фрукты, азот, минеральные, овощные, кислоты, глюкоза, фруктоза, эксперимент, экспериментальная установка, сушильная камера.

Abstract: To increase the speed of the process of drying wet materials and developing energy-saving technology and a computer model of a high-efficiency combined dryer. Dlya realizatsii dannoy tekhnologii vopolnyayutsya zadachi, osnovannye na systematicicheskom analize putem izucheniya protsesa sushki i ustroystv.

Key words: drying: IR light, acoustic drying, mixed method drying, fruits, nitrogen, mineral, vegetable, acids, glucose, fructose, experiment, experimental setup, drying chamber.

Mevalarni quritishda AK va IQ nurlar yordamida aralash usulda suvsizlantirishda ilmiy yondashish orqali qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritish jarayoni va qurilmalari tahlil qilinib o'rganib chiqildi, mahsulotlarning fizik-kimyoviy tarkibi o'rganildi, aralash usulda quritish jarayoni tadqiq qilindi, eksperimental qurilmani konstruksiyasi ishlab chiqildi.

Meva va sabzavotlar aytib o'tilganidek, insonning oziqlanishi uchun zarur mahsulotlar hisoblanadi. Shuning uchun ham rivojlanayotgan organizm barcha ozuqaviy biologik aktiv moddalar bilan ta'minlanadi. Bu moddalar mexanizmni normal holatda rivojlanishiga yordam beradi, birinchi navbatda uglevodlar, organik kislotalar, vitaminlar mineral elementlar.

Uglevodlar o‘simlikda fotosintez jarayonida quyosh energiyasi tasirida dioksiddan, uglerodan va suvda hosil bo‘ladi. Azot va mineral o‘g‘itlarni o‘simlik yerdan oladi.

O‘simlikdagi kimyoviy moddalar fermentlarning tasirida fotosintezning birlamchi mahsulotidan hosil bo‘ladi.

Meva va sabzavotlarning alohida turlari o‘zaro tarkibidagi kimyoviy moddalarning soni va sifati bilan farq qiladi, ammo suvning miqdori kam bo‘ladi, bu esa mahsulotning ko‘p saqlanishiga olib keladi.

Meva va sabzavotlarning ozuqaviy va biologik qiymatini aniqlovchi asosiy elementlar bu-uglevodlar, oqsil va boshqa azotli moddalar, organik kislotalar, vitaminlar va mineral moddalar.

Inson organizmida monosaxaridlar-glyukoza va fruktoza qon tarkibiga so‘rilib ketadi va shuning uchun yaxshi o‘zlashtiriladi. Saxaroza kislotalar invertazlar fermentlari tasirida oson suyuqlanadi va glyukoza hamda fruktozani hosil qiladi. Shakar va 6 atomli spirtlar shirin tamga ega. Uning tarkibidagi shirasi-0,25% ni, glyukoza uchun-0,55 % ni va saxaroza uchun - 0,38 ni tashkil qiladi. Sorbitning shirasi, saxarozaga nisbatan 2 marta past.

Eksperimental qurilma quritish kamerasi 1-issiq havo quvuri 2-assilograf 3-akustik to‘lqin intensivligini boshqarish moslamasi 4-akustik to‘lqin kattaliklarini boshqarish uchun maxsus dastur o‘rnatilgan kompyuter 5-akustik nurlatkich 6-mahsulotning ichki temperaturasini o‘lchash uchun potensimetr 7-quritish kamerasidagi temperaturani o‘lchash uchun manometrik termometr 8-quritish jarayoni davomida mahsulotni massaviy o‘zgarishini nazorat qilib borish uchun VLKT – 500 markali tarozi 9-hamda quritish jarayonini taqqoslash maqsadida o‘rnatilgan infraqizil nurlatgichlar bilan jihozlangan 1-rasm.

1 – rasm. Mahsulotga akustik ishlov berib infraqizil konvektiv quritish qurilmasi.

Mahsulotga qurilmadagi akustik nurlatgich yordamida boshlang‘ich ishlov beriladi. Ishlov berish jarayonida akustik nurlatgichdan chiqayotgan kattaliklarni o‘lchash uchun assilograf hamda maxsus dastur o‘rnatilgan kompyuter bilan nazorat qilib boriladi.

Maxsulotga boshlang‘ich ishlov berilgandan so‘ng 60⁰C temperaturada jarayonni davom ettiramiz. Qurituvchi agent hosil qilish uchun kaloriferdan hamda Infraqizil lampalaridan foydalaniladi [3].

Materialning quritish jarayonida issiqlik almashinish jarayonlari nazariyasi asosida materialning namlik o‘zgarishi va material haroratining o‘zgarish tezligini ifodalovchi hamda quritish aralash usulda ishlaydigan qurilma gidrodinamik oqim strukturasini o‘rganish asosida apparatning umumiy konstruktsiyasi taklif qilindi.[4]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Исломова З.Қ., Ахмедов В.Н., Шарипов Қ.Қ., Хабибов Ф.Ю. Разработка технологии производства одоранта из газоконденсатов месторождений «Денгизкуль» бухарской области. Сборник трудов международной научно-теоретической конференции на тему: «Куатбековские чтения-1: Уроки независимости», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. 2021. С.157-159
2. Исломова З.Қ., Хабибов Ф.Ю. Based on the systematic analysis of samarkand the oven to bake bread o'to rga. NX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, ISSN No: 2581 – 4230, Volume7, ISSUE 6, June. -2021. P. 409-4123. Хабибов Ф.Ю. Самарканд нони пишириш тандирини тизимли тахлил асосида ўрганиш. «Саноат инженериясининг долзарб муаммолари» Республика илмий-амалий анжумани. Бухоро: 2021. 112-113 б.
3. Исломова З.Қ., Хабибов Ф.Ю. Ҳамроев Ҳ.Ҳ. “Samarqand noni” pishirish qurilmasi (tandir)ni tizimli tahlil asosida o‘rganish. Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий-техникавий журнал. Бухоро: 2022. №1, 121-126 б.
4. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
5. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
6. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
7. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.